

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 6(112). С. 120-129.
Scientific Journal "Manager". 2025;(6/112):120-129.

Экономика и управление регионами, отраслями и межотраслевыми комплексами

Научная статья
УДК 658.114.1:332.1
<https://doi.org/>

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Елена Николаевна Лошинская¹, Марина Владимировна Зубрыкина²

^{1,2}Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия

¹loshlena@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0005-0844-1411>

²marianna-d@bk.ru, <https://orcid.org/0009-0003-6849-6727>

Аннотация. Ключевым фактором конкурентоспособности территорий становится цифровизация экономики, и Донецкая Народная Республика не является исключением. Малый и средний бизнес играет важную роль в социально-экономическом развитии региона, обеспечивая занятость, инновации и гибкость экономики. Однако для полноценного использования возможностей цифровой трансформации необходимо создание развитой инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. В статье авторами проведён анализ динамики количества действующих предприятий малого и среднего бизнеса Донецкой Народной Республики, рассмотрены значение, особенности, факторы и проблемы их развития. Рассмотрены требования, предъявляемые к организациям инфраструктурной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, согласно Постановлению Правительства Донецкой Народной Республики от 08.05.2024 № 48-5. На основе анализа действующей инфраструктуры поддержки авторами представлена федеральная и региональная инфраструктура поддержки предприятия малого и среднего бизнеса Донецкой Народной Республики, предложены приоритетные направления для развития бизнеса Донецкой Народной Республики в контексте стремительного развития цифровых технологий.

Ключевые слова: предприятия малого и среднего бизнеса, инфраструктура, федеральные меры поддержки, региональные меры поддержки, комплексная система поддержки, Донецкая Народная Республика

Финансирование: исследование выполнено в рамках фундаментальной научно-исследовательской работы «Механизмы формирования и развития социоэкономических систем на уровне государственных и корпоративных управленческих структур», регистрационный номер НИОКТР 124012400289-5.

Для цитирования: Лошинская Е. Н., Зубрыкина М. В. Инфраструктура поддержки предприятий малого и среднего бизнеса Донецкой Народной Республики в условиях цифровизации // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 6(112). С. 120-129. <https://doi.org/>.

Original article

INFRASTRUCTURE FOR SUPPORTING SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC UNDER DIGITALIZATION

Elena N. Loshinskaya¹, Marina V. Zubrykina²

^{1,2}Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia

¹loshlena@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0005-0844-1411>

²marianna-d@bk.ru, <https://orcid.org/0009-0003-6849-6727>

Abstract. Digitalization is a key factor in territorial competitiveness, including in the Donetsk People's Republic. Small and medium businesses (SMB) are important for socio-economic development, providing employment, innovation, and economic flexibility. A developed support infrastructure is necessary for SMB to fully utilize digital transformation opportunities. This article analyzes the dynamics of operating SMB in the Donetsk People's Republic, considering their significance, characteristics, factors, and development problems. It examines the requirements for infrastructure support organizations according to Government Decree No. 48-5 of 08.05.2024. Based on an analysis of the existing infrastructure, the authors present the federal and regional infrastructure for supporting SMB in the Donetsk People's Republic and propose priority areas for business development in the context of rapid digital technology development.

Keywords: small and medium business, infrastructure, federal support measures, regional support measures, comprehensive support system, Donetsk People's Republic

Funding: the study was carried out as part of the fundamental research project "Mechanisms for the formation and development of socio-economic systems at the level of state and corporate management structures", R&D registration number 124012400289-5.

For citation: Loshinskaya E. N., Zubrykina M. V. Infrastructure for supporting small and medium business in the Donetsk People's Republic under digitalization // Scientific Journal "Manager". 2025;(6/112):120-129. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

В современных, стремительно развивающихся условиях, вопросы адаптации малого и среднего бизнеса (МСБ) в цифровой среде становятся наиболее актуальными. Таким примером является Донецкая Народная Республика (ДНР), где экономическая ситуация подвержена влиянию ряда факторов, в том числе, последствиями военных действий и экономической блокадой.

В процессе цифровизации экономики перед субъектами предпринимательской деятельности открываются новые возможности для роста и развития, расширения рынков сбыта производимого товарного продукта или оказываемой услуги населению, повышая эффективность деятельности и снижая затраты. Для создания и реализации этого потенциала требуется создание современной и эффективной поддержки инфраструктуры, способствующей обеспечению МСБ ресурсами, знаниями и инструментами. Необходимо предложить комплекс мер по стимулированию цифровой трансформации субъектов МСБ в республике, включающих разработку программ обучения персонала и повышения их квалификации. Функционирование малых и средних предприятий (МСП) сопровождается рядом специфических проблем, а именно это: ограниченность ресурсов, нехватка квалифицированных кадров и ограниченный доступ к информации, нехватка финансирования. Эффективная инфраструктура поддержки МСБ призвана нивелировать перечисленные препятствия,

создавая благоприятные условия для развития субъектов предпринимательской деятельности.

Региональная программа социально-экономического развития ДНР синхронизирована с Федеральной программой Российской Федерации (РФ) и направлена на реализацию мероприятий, способствующих достижению ДНР к 2030 году уровня среднероссийских показателей качества жизни граждан РФ и общероссийского уровня социально-экономического развития [1, с. 110; 2, с. 126; 3]. Ключевым фактором социальной и экономической стабильности Российской Федерации, в том числе ДНР, является развитие предприятий малого и среднего бизнеса. Разработка инфраструктурной поддержки МСБ ДНР в условиях переходной экономики приобретает особое значение и способствует не только повышению конкурентоспособности предприятий, но и привлечению инвестиций, создавая новые рабочие места, и тем самым повышая уровень жизни населения республики [4, с. 95; 5, с. 206]. Несмотря на сложные экономические условия, в ДНР функционирует значительное количество предприятий МСБ, занятых в различных отраслях экономики. Основными сферами деятельности являются торговля, сфера услуг, производство потребительских товаров и сельское хозяйство [6, с. 110]. Однако большинство предприятий МСБ сталкиваются с рядом проблем, связанных с ограниченным доступом к финансированию, недостаточным уровнем квалификации кадров и, что особенно важно, с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры. При решении выявленных проблем в развитии инфраструктуры предприятий МСБ ДНР становится необходимым развитие цифровых компетенций предпринимателей и их сотрудников. Необходимо организовать обучающие программы, семинары и тренинги по использованию цифровых инструментов, управлению данными, кибербезопасности и другим актуальным темам.

Особое внимание следует уделять поддержке инновационных проектов и стартапов, связанных с цифровыми технологиями. Кроме того, необходимо создание государством благоприятной нормативно-правовой среды, которая стимулирует цифровизацию МСБ. Это включает в себя упрощение процедур регистрации и лицензирования, снижение административных барьеров и создание механизмов защиты интеллектуальной собственности. Важную роль играет развитие цифровой инфраструктуры, такой как электронные платёжные системы, цифровые платформы для взаимодействия бизнеса и государства, а также механизмы онлайн-консультирования и поддержки.

Цель и задачи исследования

Цель исследования – предложить меры по улучшению инфраструктурного обеспечения перспективных направлений развития предприятий малого и среднего бизнеса Донецкой Народной Республики в условиях цифровизации.

Задачами исследования являются анализ действующей инфраструктуры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса и обоснование приоритетных направлений для качественного развития предприятий малого и среднего бизнеса Донецкой Народной Республики.

Методы исследования

Исследование проведено с использованием методов систематизации и сравнения информационно-аналитических ресурсов.

Результаты исследования и их обсуждение

Бизнес ДНР охватывает широкий спектр предприятий, от индивидуальных предпринимателей (ИП) до средних предприятий. Динамика количества действующих предприятий МСБ ДНР представлена на рисунке 1 [7].

Данные демонстрируют стабильный рост в течение всего анализируемого периода. Особенно заметен скачок в 2023 году, что связано с интеграцией предприятий МСБ ДНР в российскую экономику. В последнее время рост количества предприятий МСБ ДНР менее интенсивный, что свидетельствует о стабилизации бизнеса и переходе от экстенсивного к интенсивному пути развития.

Рисунок 1 – Графическое представление динамики количества действующих предприятий МСБ ДНР, субъект
 Figure 1 – Graphical representation of the dynamics of the number of active SMB in DPR, subject

На сегодняшний день доля малых и средних предприятий составляет более 40 % от общего количества предприятий на территории республики. Число субъектов малого и среднего бизнеса среди налогоплательщиков ДНР превысило 57 %, месячный прирост составляет 1,7 %. Из общего числа налогоплательщиков 21 тыс. субъектов – юридические лица. Ежемесячный прирост сегмента МСБ составляет 2 %. На МСБ ДНР приходится примерно четверть созданных рабочих мест. Наибольшую часть, более 50 %, занимает сфера оптовой и розничной торговли, отрасль промышленности – второе место и составляет 34 %. МСБ ДНР в большей степени отдают предпочтение экономической деятельности, направленной на обеспечение улучшения социальных условий проживания граждан республики [8]. Отличительными чертами МСБ являются гибкость, адаптивность к изменениям рыночной конъюнктуры и способность быстро внедрять новые технологии. Однако МСБ ДНР часто сталкивается с такими проблемами, как ограниченный доступ к финансированию, нехватка квалифицированных кадров и высокая конкуренция со стороны крупных компаний. Поэтому инфраструктура поддержки играет основную роль в развитии предприятий МСБ ДНР.

Инфраструктура поддержки предприятий МСБ – это многоуровневая экосистема, позволяющая бизнесу получать необходимую помощь на разных стадиях жизненного цикла [9]. Основной целью создания инфраструктурного обеспечения предприятий малого и среднего бизнеса является поддержка субъектов малого предпринимательства посредством отбора среди заявленных бизнес-инициатив для последующего сопровождения и финансовой поддержки.

В ДНР создана достаточно развитая комплексная система поддержки предприятий МСБ, которая продолжает эффективно выполнять задачу сопровождения предпринимателей на всех этапах развития их деятельности – от запуска бизнеса до выхода на международные рынки. Такая система включает следующие центры: «Мой бизнес»¹, региональные гарантийные организации, государственные микрофинансовые организации и центры поддержки экспорта. В центре «Мой бизнес»

¹ Мой бизнес. Центр оказания услуг. URL: <https://mb180>.

для начинающих бизнесменов предоставляют консультации по юридическим вопросам и оказывают помощь в компенсации части затрат на организацию и проведение встреч, переговоров. Кроме этого, центр предоставляет помощь в регистрации бизнеса: выбор оптимальной организационно-правовой формы, оптимальной системы налогообложения, помощь в подготовке документов, консультации по регистрации на первых шагах. Субъекты предпринимательской деятельности, которые создают и планируют реализовать в ДНР социально значимые проекты, могут получить грант на развитие своего дела. 300 000 рублей будет составлять максимальная сумма гранта. Данную денежную сумму могут получить предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере медицины, образования, культуры, спорта, гостиничного дела и при оказании социальных услуг. Государственные меры по поддержке предпринимательства способствовали повышению деловой активности в 2024 году. Поддержка предпринимательства ДНР достигла 4 млрд рублей, что увеличило число предприятий МСБ на 22 % по сравнению с 2023 годом. Это оказало положительное воздействие на деловую активность. В республике действует более 93 тысяч хозяйствующих субъектов и 25 тысяч самозанятых граждан, отмечается рост инвестиционной активности благодаря свободной экономической зоне и эффективному сопровождению инвестиционных проектов Корпорацией развития Донбасса, реализуемому по принципу «единого окна» [10].

Правительство РФ разработало комплекс мер поддержки бизнеса в новых регионах, в том числе ДНР. Предприниматели могут рассчитывать на субсидии до 5 млн рублей для открытия своего дела, налоговые каникулы в течение первых двух лет работы и льготные кредиты с процентной ставкой от 1 % годовых.

Особого внимания заслуживают государственные гарантии, предусматривающие компенсации в случае повреждения имущества предприятия в результате боевых действий. Модель инфраструктуры поддержки предприятий МСБ на федеральном и региональном уровне представлена на рисунке 2.

В ДНР также действует автономная некоммерческая организация «Микрокредитная компания ДНР», предоставляющая услуги льготного кредитования для самозанятых и субъектов малого и среднего бизнеса. Она предоставляет кредиты до 5 млн рублей от 1 % до 9 % годовых на срок до 5 лет.

В состав свободной экономической зоны (СЭЗ) входят 170 компаний, сумма их заявленных инвестиций составляет 74 млрд руб. Предприятия СЭЗ пользуются льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество, а также платят пониженные страховые взносы и пользуются программой льготного кредитования – получение займов в банках по ставке до 5 %. Ярослав Бережко, уполномоченный по защите прав предпринимателей ДНР, рассказал о существующих в республике налоговых льготах²: «Введены дополнительные налоговые режимы: упрощённая система налогообложения – 1 % (доходы), 5 % (доходы-расходы), патентная система налогообложения – 6 %, налог на профессиональный доход – 4 % с доходов от физических лиц; 6 % – с доходов от юридических лиц и ИП, единый сельскохозяйственный налог – 0 %. Введён единый налоговый счёт и единый пониженный тариф страховых взносов: для субъектов МСП 15 % – в отношении части выплат, определяемой как превышение над минимальным размером оплаты труда (МРОТ)».

²Хочу открыть бизнес в ДНР. Поможет ли государство и какие виды поддержки существуют? URL: <https://novie.media/works/khochu-otkryt-biznes-v-dnr-pomozhet-li-gosudarstvo-i-kakie-vidy-podderzhki-sushchestvuyut-/>.

Рисунок 2 – Инфраструктура поддержки предприятий МСБ ДНР
 Figure 2 – SMB Support Infrastructure of the DPR

В соответствии с Постановлением Правительства ДНР от 08.05.2024 № 48-5 [11], организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП должны соответствовать следующим требованиям:

быть зарегистрированными в территориальном налоговом органе на территории Донецкой Народной Республики и осуществлять деятельность на территории Донецкой Народной Республики;

направлять свою деятельность на содействие созданию и (или) развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и оказывать им финансовую, имущественную, информационную, консультационную и иные виды поддержки согласно действующему законодательству;

использовать здания или нежилые помещения на праве собственности или ином законном основании, необходимые для оказания услуг получателям поддержки;

взаимодействовать с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», органами государственной власти ДНР, органами местного самоуправления, а также иными организациями инфраструктуры поддержки;

вести отдельный бухгалтерский учёт по денежным средствам, предоставленным организации инфраструктуры поддержки за счёт средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

разрабатывать программу (стратегию, концепцию) развития организации инфраструктуры поддержки на среднесрочный (не менее трёх лет) плановый период;

иметь центр оперативной поддержки предпринимательства (горячую линию) с использованием средств телефонной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

иметь специальный раздел на сайте организации инфраструктуры поддержки, предусматривающий экспертную поддержку заявителей по вопросам порядка и условий получения услуг, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки, а также возможность формирования заявления (запроса) о предоставлении услуги организациями инфраструктуры поддержки в форме электронного документа.

Максим Решетников [12], министр экономического развития РФ, обозначил новые приоритетные направления, оказывающие влияние на качественное развитие предприятий малого и среднего бизнеса:

первое приоритетное направление: поддержка начинающих предпринимателей в период первых двух лет – адресная поддержка повышения компетенций предпринимателей на базе центров «Мой бизнес» и цифровой платформы МСП.РФ [13, с. 104; 14, с. 141];

второе приоритетное направление: растущий МСБ – работа с платформой федеральной налоговой службы онлайн без проверок и штрафов;

третье приоритетное направление: внедрение понятия МСП+ – это юридические лица, которые выросли из сектора МСБ.

Главными факторами эффективной деятельности предприятий МСБ являются использование всех доступных мер государственной поддержки и тщательное планирование деятельности с учётом возможных рисков. При правильном подходе бизнес в новых регионах может стать не только социально значимым, но и высокорентабельным. Важную роль играют также муниципальные органы власти, которые оказывают содействие предпринимателям на местном уровне. Они предоставляют информацию о земельных участках, инфраструктуре, налоговых льготах и других мерах поддержки. На всей территории ДНР работают бизнес-инкубаторы и центры поддержки предпринимательства, предоставляющие офисные помещения, консультационные услуги и организуют обучающие мероприятия. В развитие МСБ также вносят существенный вклад негосударственные организации.

В свою очередь, торгово-промышленная палата ДНР представляет интересы предпринимателей, организует выставки, ярмарки и осуществляет бизнес-миссии субъектов предпринимательской деятельности. Организованы ассоциации предпринимателей и отраслевые союзы, объединяющие предприятия по видам деятельности, оказывая им консультационную и юридическую помощь, а также представляющие их интересы в органах государственной власти. С целью эффективного функционирования инфраструктуры поддержки МСБ необходимо постоянно её совершенствовать, расширять доступ к финансовым источникам, упрощать регистрацию и лицензирование предприятий, повышать квалификацию кадрового состава предприятия. Немаловажным является стимулирование инновационной деятельности и внедрение новых технологий, а также содействие развитию экспортного потенциала предприятий МСБ.

Эффективная инфраструктура поддержки предприятий малого и среднего бизнеса – это не просто набор отдельных элементов, а комплексная система, в которой все компоненты взаимосвязаны и работают в синергии. Инвестиции в физическую, технологическую, финансовую, кадровую и партнёрскую инфраструктуру позволяют создать прочный фундамент для устойчивого развития бизнеса. Важно постоянно совершенствовать и адаптировать инфраструктуру к меняющимся потребностям рынка и требованиям клиентов.

Для преодоления возникших у предприятий малого и среднего бизнеса республики сложностей считаем необходимым:

- установить налоговый вычет за покупку онлайн-касс в новых регионах при условии их регистрации до 2026 года;

- снизить процентную ставку по программе льготного кредитования;

- создать специальные страховые компании для работы на территории ДНР с целью страхования рисков разрушения в результате боевых действий;

- установить квоты на закупку товаров в размере не менее 25 % у местных производителей для госзаказчиков, работающих на новых территориях РФ;

- упростить процедуру регистрации и лицензирования предприятий;

- снизить количество проверок и отчётности;

- внедрить электронный документооборот и онлайн-сервис для взаимодействия с государственными органами;

- оказывать консультационную и информационную поддержку предприятиям, заинтересованным в выходе на внешние рынки;

- организовывать участие МСП в международных выставках и ярмарках;

- предоставлять льготные условия финансирования экспортных операций, гранты и субсидии на разработку и внедрение новых технологий и продуктов;

- поддерживать участие МСБ в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах;

- организовывать обучающие семинары и тренинги по вопросам инновационного менеджмента;

- расширять сети бизнес-инкубаторов и технопарков, предоставляющих доступ к современному оборудованию, консультационным услугам и образовательным программам;

- создать онлайн-платформы для обмена опытом и поиска партнёров.

Для повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятий МСБ ДНР в условиях цифровизации необходимо формирование следующих приоритетных инфраструктурных направлений:

1. Технологии и инновации.

2. Зелёная экология. Внедрение «Зелёных проектов» – проект вторичной переработки – запуск переработки отходов для формирования вторичного сырья. Цель проекта:

- решение проблемы утилизации неразлагаемого мусора;

- переработка в крошку для изготовления новой товарной продукции.

3. Здравоохранение. Развитие телемедицины, биотехнологий и фармацевтики.

4. Консалтинг. Применение информационных технологий в области управленческого консалтинга.

5. Онлайн-образование. Включает платформы для онлайн-обучения, курсы повышения квалификации и дистанционное обучение.

К наиболее значимым направлениям развития МСП можно отнести: автоматизацию рутинных процессов, используя аналитику большого набора данных для принятия обоснованных управленческих решений; активное внедрение цифровых платформ с целью управления бизнесом. Для расширения клиентской базы необходимо развивать электронную коммерцию и онлайн-продажи. В условиях повышения онлайн-активности предприятий значительное внимание следует уделить кибербезопасности и защите персональных данных.

Выводы

Построение инфраструктуры предпринимательской деятельности МСП оказывает решающую роль в поддержке цифровой трансформации. Для этого необходимо обеспечивать доступ к различным цифровым ресурсам (высокоскоростному интернету, облачным сервисам и др.). Кроме того, важна государственная поддержка и стимулирование инвестиций в развитие цифровой инфраструктуры, включающая центры обработки данных и сети связи. Особое внимание необходимо уделять развитию компетенций сотрудников МСП в области цифровых навыков, создавая программы обучения для повышения их квалификации с целью освоения новых технологий и инструментов управления бизнесом.

Можно сделать вывод, что повышение цифровой грамотности персонала, активное внедрение цифровых технологий, развитие цифровой инфраструктуры в целом создают условия для успешной цифровизации МСП, что позволит предприятиям малого и среднего бизнеса повысить конкурентоспособность и эффективность своей деятельности, тем самым внести значительный вклад в развитие экономики Донецкой Народной Республики в целом.

Обоснованные перспективные направления развития предприятий малого и среднего бизнеса и их инфраструктурное обеспечение в условиях цифровизации необходимо внедрять на новых территориях РФ с учётом их специфики, местных особенностей и потребностей.

Список источников

1. Калинкина Д. О., Котова Л. Г. Совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса: международный и отечественный опыт // Мир в эпоху модернизации и глобализации: правовые, политические, экономические, технические и социокультурные аспекты: сборник научных статей по материалам XI Международной научно-практической конференции, Пенза, 27 июня 2024 года. Пенза: Пензенский государственный университет, 2024. С. 110-115. EDN: QKVLPT.

2. Бутенко А. А. Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса в городе Краснодар // Экономика и бизнес: теория и практика. 2022. № 5-1(87). С. 126-128. <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2022-5-1-126-128>.

3. Стратегия социально-экономического развития региона. URL: <https://krdonbass.ru/region/development-strategy>.

4. Лошинская Е. Н., Зубрыкина М. В. Оценка развития предприятий малого и среднего бизнеса // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2025. № 2. С. 94-102. <https://doi.org/10.18101/2304-4446-2025-2-94-102>.

5. Силина О. Е. Развитие региональной инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса // Информационные технологии, энергетика и экономика: сборник трудов XIX Международной научно-технической конференции студентов

и аспирантов, Смоленск, 28-29 апреля 2022 года. Том 2. Смоленск: Универсум; филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, 2022. С. 206-209. EDN: TYJHXJ.

6. Лошинская Е. Н., Зубрыкина М. В. ESG-принципы показателей комплексной оценки социально-экономической эффективности предприятий МСБ на региональном уровне // Матрица научного познания. 2025. № 2-2. С. 106-120. EDN: YAKTUR.

7. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. URL: <https://ofd.nalog.ru/index.html>.

8. Наиболее весомая доля в реализации товаров и услуг в ДНР принадлежит малым и средним предприятиям. URL: <https://www.mk-donbass.ru/economics/2023/01/22/naibolee-vesomaya-dolya-v-realizacii-tovarov-i-uslug-v-dnr-prinadlezhit-malym-i-srednim-predpriyatiyam.html>.

9. Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства оказала содействие более чем 135 тысячам предпринимателей. URL: <https://мойбизнес74.рф/news/infrastruktura-podderzhki-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-okazala-sodeystvie-bolee-chem-135-tys/>.

10. Поддержка бизнеса в ДНР: на 22 % больше предпринимателей в 2024 году. URL: https://tsargrad.tv/novost/podderzhka-biznesa-v-dnr-na-22-bolshe-predprinimatelej-v-2024-godu_1117434.

11. Об утверждении Требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Донецкой Народной Республики при реализации государственных программ (подпрограмм) Донецкой Народной Республики: Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 08.05.2024 № 48-5. URL: https://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2024/05/Postanov_N48_5_08052024.pdf.

12. Решетников М. назвал четыре приоритета в развитии МСП. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6013303>.

13. Лошинская Е. Н. Актуальные проблемы цифровой трансформации малого и среднего бизнеса // Экономика и управление: проблемы, решения. 2024. Т. 1, № 2(143). С. 103-109. <https://doi.org/10.36871/ek.up.p.r.2024.02.01.012>.

14. Лошинская Е. Н. Цифровая трансформация бизнеса // Сборник научных работ серии «Экономика». 2023. № 29. С. 141-149. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7858441>.

Информация об авторах

Е. Н. Лошинская – кандидат наук по государственному управлению, доцент, заведующий кафедрой экономики предприятия, AuthorID: 869548, SPIN: 5981-6830;
М. В. Зубрыкина – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики предприятия, AuthorID: 869548, SPIN: 1965-4877.

Information about the authors

E. N. Loshinskaya – PhD in Public Administration, Associate Professor, Head of the Department of Enterprise Economics, AuthorID: 869548, SPIN: 5981-6830;
M. V. Zubrykina – PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, AuthorID: 869548, SPIN: 1965-4877.

Вклад авторов: авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.
The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 11.08.2025; одобрена после рецензирования 02.09.2025; принята к публикации 23.09.2025.
The article was submitted 11.08.2025; approved after reviewing 02.09.2025; accepted for publication 23.09.2025.